

PROJET DE MASTER

Étude de la déformation du Glacier d'Argentière d'ici 2100

DESSEAUX Enzo
GOYBET Thomas
GROSLEGIAT Maxime
Groupe B1

Encadrants : Dr A. Miffre, Pr T. Niehaus

Supervisé par : Dr A. Miffre

09/04/2025

Table des matières

1	Résumé	4
2	Remerciements	4
3	Introduction	5
4	Méthodologie	6
4.1	Organisation d'équipe	6
4.2	Création du modèle	6
5	Principes Fondamentaux	7
5.1	Base de Glaciologie	7
5.1.1	Bilan de masse	7
5.1.2	Stratification de la glace	7
5.1.3	Régime thermique des glaciers	8
5.2	Définition du RF	8
5.3	Équation de bilan de masse du glacier	9
5.3.1	Terme R_n	9
5.3.2	Terme H	9
5.3.3	Terme LE	10
5.3.4	Termes Q_g et L_w	10
5.4	Albédo dynamique	11
5.5	Précipitation neige	11
5.6	Recongélation	11
6	Modèle numérique	12
6.1	Perte de masse	12
6.2	Modèle PYGEM /OGGM	12
7	Résultats et discussion	13
7.1	Résultats	13
7.2	Discussion	14
7.2.1	Vérification du modèle	14
7.2.2	Sensibilité des paramètres	14
7.2.3	Chaleur sensible et chaleur latente et flux turbulent	15
7.2.4	Courtes et longues longueurs d'onde	15
7.2.5	Ordres de grandeur	16
7.2.6	Topographie	16
7.2.7	Saison et période de fonte sur l'année	16
7.3	Améliorations et limites du modèle	16
7.3.1	Campagne de mesure	16

7.3.2	Étude du forçage radiatif d'ici 2100 en altitude	17
7.3.3	Étude sur le refreezing	17
7.3.4	Albédo dynamique à améliorer	17
7.3.5	Équilibre thermodynamique du firn	17
7.4	Limite du modèle	18
8	Conclusion	19
9	Bibliographie	20
10	Annexes	23
10.1	Annexe 1 : Définition des paramètres utilisés dans l'étude	23
10.2	Annexe 2 : Modélisation PYGEM	26
10.3	Annexe 3 : Vérification du modèle	27
10.4	Annexe 4 : Sensibilité des paramètres	28
10.5	Annexe 5 : Annexes obligatoires	29
10.5.1	Task Time Table	29
10.5.2	Liste des difficultés	29
10.5.3	Code détaillé	29

1 Résumé

Cette étude analyse l'évolution de la déformation du glacier d'Argentière d'ici 2100, à l'aide d'un modèle basé sur la perte de masse cumulative, intégrant les données fournies par GLACIOCLIM. Notre modèle présente un ajustement de 98% avec les données historiques. À partir de 2022, nous avons élaboré des projections du glacier en fonction des divers scénarios d'émissions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Selon notre modèle numérique, dans le scénario le plus pessimiste, le glacier aurait disparu d'ici 2100 à une altitude de 2400 m. En revanche, sous la tendance actuelle, il disparaîtrait d'ici 2110, avec une épaisseur résiduelle de 41 mètres en 2100, contre 300 mètres initialement.

Mots clés : Glacier, Bilan de masse, Modèle, Scénario RCP, Bilan radiatif, Argentière

2 Remerciements

Ce projet de Master a été possible grâce au Master SOAC qui a mis en place la structure pour ce projet. Nous remercions les encadrants du projet, à savoir Pr T. Niehaus et Dr A. Miffre, pour leurs conseils et nos discussions.

Nous adressons un remerciement particulier à notre superviseur Dr A. Miffre qui nous a accompagné tout au long de ce projet en nous guidant sur la méthode à adopter pour réaliser ce projet.

Nous remercions Léo Tixier, Responsable Infrastructures, Aménagement & Biodiversité pour le domaine de Montagne Les Arcs / Peisey-Vallandry, avec qui nous avons échangé les études menées au glacier du Varet et les possibles aménagement.

Nous remercions également l'IGE qui ont fait de nombreuses campagnes de mesure et qui ont compilé tous leurs résultats dans la base de donnée GLACIOCLIM.

3 Introduction

Le glacier de Sarrennes, situé dans le massif des Grandes-Rousses dans l'Oisans, en France, a disparu au début des années 2020. C'est le premier grand glacier très suivi des alpes françaises à disparaître. Dans un contexte de changement climatique, les températures en montagne sont de plus en plus élevées et la fonte des glaciers est avérée depuis plusieurs décennies, comme le montre la figure 1 pour quelques glaciers français. Ce phénomène touche tous les glaciers du monde et fait l'objet de nombreuses recherches et surveillances (IPCC, 2023) [9].

Dans le cadre de la première année du Master en Sciences des Océans, des Atmosphères et des Climats (SOAC) de l'Université Lyon 1 et de l'École Centrale de Lyon, nous devons mener un projet qui donne lieu à un verrou scientifique et un verrou numérique. Dans ce contexte, nous avons décidé de s'intéresser au glacier d'Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc.

Le glacier d'Argentière est surveillé de près par l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE), qui publie ses résultats de surveillance sur la base de donnée GLACIOCLIM [1]. Nous nous sommes demandés comment allait évoluer le glacier d'Argentière en fonction des différents scénarios du GIEC donnés jusqu'à l'horizon 2100 et de la fonte actuelle du glacier connue de 1976 à 2022. Cela nous a amené à nous poser la question suivante : Au regard des variables météorologiques passées, comment le glacier de l'Argentière va évoluer d'ici 2100 ? Pour répondre à cette question, nous avons modélisé le bilan de masse du glacier d'Argentière, ce qui permet d'estimer un premier ordre de grandeur de l'évolution de l'épaisseur du glacier jusqu'à 2100.

FIGURE 1 – Bilan de masse en équivalent mètre d'eau des glaciers d'Argentière (Bleu), Sorlin (Vert foncé), Mer de Glace (Brun), Sarennes (Orange), Gerboulaz (Kaki). [1]

4 Méthodologie

4.1 Organisation d'équipe

Pour le bon déroulement du projet de Master, nous avons entretenu des réunions hebdomadaires d'équipe, des discussions informelles, quelques réunions d'avancement avec notre tuteur Dr A.Miffre et une présentation de mi-projet devant les encadrants de cette unité d'enseignement et devant notre promotion.

Concernant l'organisation dans l'équipe, nous avons pris en note chaque réunion depuis le 15/01/2025 jusqu'au 09/04/2025, ce qui permet un bon suivi de l'avancement. Nous avons également créé une Task Time Table (TTT) qui est disponible en annexe 10.5 de ce rapport.

Selon les affinités de chacun, nous nous sommes répartis les tâches selon nos compétences. Les grands pôles que nous occupions étaient le pôle numérique, physique et intellectuel sur la glaciologie. Cela a permis de bons échanges entre nous parce que nous avons tous les 3 des connaissances dans chaque pôle et des compétences dans des pôles spécifiques.

4.2 Création du modèle

D'abord, nous avons identifié un glacier sur lequel travailler. Ce choix s'est basé sur la quantité de donnée open source disponible. Nous avons trouvé la base de donnée GLACIOCLIM [1] faite par l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) sur laquelle des données météorologiques, de bilans de masse, de vitesse de front, positions du front, d'altitude sur profils et nivologiques sont disponible. Après une analyse de ces données, nous avons choisi d'étudier le glacier d'Argentière.

Ensuite, notre regard s'est porté sur l'identification d'une équation efficace pour modélisation un bilan de masse du glacier. Nous avons codé ce bilan qui nécessitait d'utiliser des outils numériques sans quoi nous n'aurions pas pu modéliser la fonte du glacier. Parallèlement, nous avons investigué les bibliothèques PyGem et OGGM [12] pour visualiser la perte de masse du glacier sur une carte 2D et 3D. Faute de temps, cette piste a été laissée de côté. Une représentation en 2D est tout de même disponible dans ce rapport.

Enfin, nous avons enrichi l'équation de différents termes, nous l'avons vérifiée en le comparant aux données disponibles sur GLACIOCLIM et l'avons prolongé pour la période 2022-2100. La visualisation de ce modèle avec vérification des données existantes et simulation des scénarios du GIEC constitue le résultat principal de cette projet de Master.

5 Principes Fondamentaux

L'étude des glaciers repose sur une compréhension approfondie des processus physiques qui régissent leur formation, leur évolution et leur dynamique. Cette partie vise à présenter les concepts fondamentaux de la glaciologie nécessaires à l'analyse des phénomènes observés dans notre étude.

5.1 Base de Glaciologie

5.1.1 Bilan de masse

Le bilan de masse est la différence entre l'accumulation (gain de masse) et l'ablation (perte de masse) d'un glacier sur une période donnée.

la zone d'accumulation se produit principalement avec l'influence des précipitations neigeuses et au regel de l'eau de fonte . (partie haute du glacier).

La perte de masse par fonte, évaporation/sublimation et vêlage (détachement d'icebergs) se localise principalement dans la zone d'ablation, située en basse altitude, où la température est plus élevée.

Le bilan de masse est donné par :

$$B = A - A_b \quad (1)$$

où B est le bilan de masse, A l'accumulation et A_b l'ablation.

Un bilan positif entraîne l'avancée du glacier, tandis qu'un bilan négatif cause son retrait.

FIGURE 2 – Schéma d'un système glaciaire en coupe (Flowers 2024)

La structure interne d'un glacier influence directement sa dynamique et sa déformation. Elle est déterminée par la stratification de la glace et le régime thermique, qui jouent un rôle clé dans l'écoulement du glacier et l'apparition de fractures.

5.1.2 Stratification de la glace

Un glacier est constitué de plusieurs couches distinctes résultant de la transformation progressive de la neige en glace sous l'effet de la pression :

- Neige récente : située en surface dans la zone d'accumulation, elle est peu dense et contient beaucoup d'air.
- Firn : neige compactée âgée d'au moins un an, intermédiaire entre la neige et la glace glaciaire.
- Glace glaciaire : glace dense et compacte formée après plusieurs années de compaction du firn.
- Glace basale : située au fond du glacier, elle peut contenir des débris rocheux et interagir fortement avec le substrat.

La stratification influence la manière dont le glacier se déforme : la glace profonde, plus dense, se déforme plus facilement sous l'effet des contraintes.

5.1.3 Régime thermique des glaciers

La température interne d'un glacier joue un rôle fondamental dans son écoulement et sa déformation. On distingue trois grands types de glaciers en fonction de leur régime thermique :

- Glaciers tempérés : leur température interne est proche de 0°C , ce qui permet la présence d'eau liquide facilitant le glissement basal (*ex. glaciers alpins comme celui d'Argentière*).
- Glaciers froids : leur température est inférieure à 0°C , ce qui rend la glace plus rigide et limite le glissement basal (*ex. glaciers du Groenland et de l'Antarctique*).
- Glaciers polythermiques : présentent un mélange de glace froide et tempérée, généralement dans les régions polaires.

Le glacier d'Argentière étant un glacier tempéré, il subit à la fois un fluage interne et un glissement basal important, influençant son écoulement et la formation de crevasses.

5.2 Définition du RF

Le forçage radiatif désigne la quantité d'énergie excédentaire émise par la Terre en raison de l'émission de gaz à effet de serre, phénomène qui amplifie le réchauffement climatique. Dans notre étude, nous avons cherché à évaluer l'impact de la fonte du glacier d'Argentière en fonction des quatre scénarios d'émissions du GIEC, à savoir les scénarios 2.6, 4.5, 6 et 8.5 W/m^2 . Ces scénarios correspondent à des forçages radiatifs globaux, mais nous nous sommes interrogés sur l'impact spécifique du forçage radiatif dans les zones de haute montagne.

Selon le chapitre 2 du GIEC [9], les régions polaires et de haute montagne connaissent un réchauffement allant de 2 à 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale. D'après Correa et al. (2024) [3], le forçage radiatif dans les Alpes est actuellement de 7 W/m^2 , avec des zones en haute altitude dépassant les 10 W/m^2 . De plus, une tendance de réchauffement de 2.8 W/m^2 par décennie est observée. Nous avons donc fait l'hypothèse qu'actuellement, le forçage radiatif local est de 7 W/m^2 , avec 10 W/m^2 sur un scénario

2.6 et qu'il augmenterait proportionnellement en fonction des scénarios d'émissions du GIEC.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de forçage radiatif mondial et local en fonction des scénarios :

Scénario	Forçage Radiatif Local (W/m ²)
2.6	10
4.5	17.1
6	22.8
8.5	32.3

TABLE 1 – Valeurs du Forçage Radiatif selon différents scénarios du GIEC

5.3 Équation de bilan de masse du glacier

Les différentes quantités sont récapitulées et définies dans le tableau de l'annexe 10.1.

Afin de modéliser la perte de masse du glacier, nous allons utiliser l'équation mentionnée dans le livre *Barry, Global Cryosphere 2022*[2]. Nous allons utiliser l'équation 2.

$$M = \frac{Q_m}{\rho_{eau}L} \Delta t \quad (2)$$

Le terme changeant de l'équation 2 est le terme de flux d'énergie de la fonte Q_m . Il s'exprime lui-même comme un bilan d'énergie donné en équation 3.

$$-Q_m = R_n + H + LE + Q_g + L_W \quad (3)$$

5.3.1 Terme R_n

Le terme R_n représente le rayonnement net provenant du soleil. Il correspond au flux d'énergie exprimé en W/m² et inclut uniquement les courtes longueurs d'onde. Il s'agit du flux d'énergie initial actuel.

Les valeurs utilisées proviennent des données de GLACIOCLIM, après prise en compte du réfléchissement par l'albédo. Nous avons considéré un albédo de 0.6, ce qui signifie que 40% du rayonnement incident est absorbé par la surface du glacier. Nous avons donc un R_n initial de 170 W/m².

5.3.2 Terme H

La méthode utilisée pour calculer le terme de chaleur sensible turbulente H est celle de Bulk basée sur la théorie de similarité de Monin–Obukhov [10].

$$H = K_{kat} C_p \rho_0 \frac{P}{P_0} (T_a - T_s) \quad (4)$$

5.3.3 Terme LE

Le terme de chaleur latente turbulente LE est également calculé à partir de la méthode de Bulk basée sur la théorie de similarité de Monin–Obukhov [10].

$$LE = K_{kat} \rho_0 \frac{1}{P_0} L_{v,s} (e_a - e_s) \quad (5)$$

Si la température de surface du glacier est négative ($T_s < 0$), alors il faut utiliser la chaleur latente de sublimation L_s . En revanche, si la température de surface du glacier est positive ($T_s > 0$), alors il faut utiliser la chaleur latente de vaporisation L_v .

Les termes de pression de vapeur d'eau et pression de vapeur d'eau saturante e_a et e_s sont calculé à partir des équations 6 et 7 [7].

$$e_a = R H e_s \quad (6)$$

$$e_s = 611 e^{\left(\frac{17.27T}{273.3+T}\right)} \quad (7)$$

Il convient également de définir le coefficient d'échange de Bulk pour un vent catabatique K_{kat} , défini dans l'équation 8. Nous faisons l'hypothèse que le vent dévale le glacier avec une vitesse constante. Dans l'article de Rupper et Roe (2008) [10], ce coefficient est défini pour des conditions stables. On peut néanmoins considérer l'expression proposée par J. Oerlemans et B. Grisogono [8], car cette quantité est cohérente d'un point de vue dimensionnel, son ordre de grandeur est réaliste, et il n'est pas aberrant de considérer ce type de vent sur un glacier. Il convient de préciser que cette quantité est déterminée de manière semi-empirique.

$$K_{kat} = -k k_2^2 C \sqrt{\frac{g}{T_a \gamma P r}} \quad (8)$$

5.3.4 Termes Q_g et L_w

Les termes de conduction thermique à la surface du glacier et de rayonnement net pour les longues longueurs d'onde Q_g et L_w sont négligés dans ce modèle. Pour ce premier terme, il est souvent négligé dans la littérature scientifique [6]. Pour ce second terme, nous avons choisi de ne pas le prendre en compte en raison des résultats que nous avons obtenu qui n'étaient pas concluants. Nous n'avons pas investigué plus longtemps cette piste et la négligeons dans ce modèle pour le moment.

5.4 Albédo dynamique

Selon Correa et al. (2024) [3], l'albédo diminue de 1% tous les 10 ans, entraînant une absorption accrue du rayonnement incident. Cette réduction amplifie ainsi la fonte du glacier en intensifiant le réchauffement de sa surface. Nous avons décidé de prendre en compte cette baisse de l'albédo dans notre modèle car elle ne peut être négligeable sur une échelle de plusieurs décennies.

5.5 Précipitation neige

Une analyse de la quantité de précipitations a été réalisée afin de déterminer les apports en matière dans notre système. Il est essentiel de quantifier ces précipitations, car elles influencent directement le bilan de masse du glacier. C'est un paramètre très sensible. Selon Durand et al. (2009) [4], la quantité moyenne de précipitations à une altitude de 1800 m est estimée à 1827 mm par an.

Nous considérons que ces précipitations se présentent sous forme solide durant sept mois de l'année, ce qui correspond à un total de 1060 mm de neige. Étant donné la faible densité de la neige fraîche, nous avons formulé l'hypothèse qu'un millimètre de pluie équivaut à un centimètre de neige, ce qui conduit à une accumulation annuelle de 10,60 m de neige.

Après compaction, la densité de la neige quadruple, passant d'une plage initiale de 50–100 kg.m⁻³ à une plage de 200–400 kg.m⁻³. Enfin, en tenant compte d'une fonte de 25 % due au rayonnement, nous obtenons une épaisseur effective de neige d'environ 2 m par an (Marbouty, 1984) [5].

5.6 Recongélation

L'indice de recongélation constitue un facteur clé à intégrer dans le modèle, en raison de son influence significative sur le bilan de masse du glacier. Il a été démontré que la recongélation permet d'éviter une perte de 31 m de glace sur une décennie (van Pelt, Pohjola et Reijmer, 2016)[6], ce qui correspond à une préservation annuelle de 3,1 m. Afin d'affiner notre modélisation, nous avons intégré ce phénomène aux paramètres d'accumulation en additionnant les quantités de précipitations et la recongélation de la glace, garantissant ainsi une meilleure représentation des processus de stockage de masse au sein du glacier.

6 Modèle numérique

Nous avons eu deux approches différentes pour l'étude du glacier d'Argentière. La plus grande partie consistait à l'élaboration de notre propre modèle, puis l'autre consistait à la visualisation de données via la librairie OGGM [12] conçu par des glaciologues.

6.1 Perte de masse

Nous avons choisi de modéliser la perte de masse du glacier d'Argentière en mètres cumulatif chaque année. A partir des équations trouvées dans la littérature (2) et (3), nous avons pu élaborer le modèle. Il était important de pouvoir vérifier notre modèle en prenant les données GLACIOCLIM sur la période 1977-2022 où nous pouvons consulter la perte de masse du glacier d'Argentière. La validation du modèle permet d'aller plus loin dans l'approche de la fonte en prenant compte d'autres paramètres qui étaient négligés auparavant.

6.2 Modèle PYGEM /OGGM

Pour la modélisation de la fonte du glacier d'Argentière, nous avons utilisé également la bibliothèque PyGEM/OGGM [11][12], qui permet une approche complémentaire à notre propre modèle. En particulier, cet outil nous offre une autre manière de représenter l'évolution du glacier et nous permet d'effectuer une comparaison directe avec nos résultats. L'objectif est d'évaluer si, selon ce modèle, il resterait encore de la glace sur le glacier d'ici 2100, en fonction des différents scénarios climatiques envisagés. Nous avons choisi d'utiliser exclusivement la version 6 de PyGEM, car elle permet de modéliser la profondeur du glacier, un élément clé pour notre analyse. En effet, la version 7 ne nous a pas semblé exploitable en raison de l'absence de tutoriels et de ressources claires pour sa mise en œuvre. Grâce à PyGEM/OGGM, nous avons ainsi pu enrichir notre étude en intégrant une perspective supplémentaire sur la dynamique du glacier, tout en évaluant la robustesse de nos propres simulations face à un autre cadre de modélisation. On remarque toutefois que la modélisation OGGM comporte certaines incohérences notamment à partir de 2060 où l'animation comporte des problèmes d'affichages. La version 7 serait plus pertinente à traiter. Vous trouverez en annexe 10.2 la modélisation PYGEM.

7 Résultats et discussion

Nous allons présenter les résultats obtenus provenant du modèle, discuter un certain nombre de paramètres et nous allons évoquer les pistes d'amélioration dans le cadre d'une potentielle suite de projet. Les limites du projet sont également abordées.

7.1 Résultats

Avec l'utilisation des équations régissant de la partie 4, la figure 3 illustre la perte de masse cumulée du glacier en mètre par an selon les différents profils représentatifs d'évolution de concentration (RCP) [26] pour la période 1976-2100. Pour la période 1976-2022, nous avons également comparé les résultats du modèle aux données GLACIOCLIM afin d'évaluer sa capacité à reproduire la tendance observée. Nous obtenons un R^2 à 0.98 sur cette période. Comme mentionné dans la section 4.2, ces scénarios prennent en compte un forçage radiatif local spécifique aux massifs alpins, et plus particulièrement aux Alpes [3].

FIGURE 3 – Évolution de l'épaisseur du glacier d'Argentière de 1976 à 2100.

Points bleus : Données mesurées et disponible sur GLACIOCLIM ; Courbe bleu, verte, jaune et rouge : respectivement scénarios RCP2.6, RCP4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5 ; La courbe en pointillé est la tendance actuelle de la fonte du glacier

Les figures 4(a) et 4(b) représentent un zoom sur les périodes 1976-2022 puis 2022-2100.

((a)) Évolution historique de l'épaisseur du glacier (1976–2022)

((b)) Projections de l'épaisseur du glacier (2022–2100)

FIGURE 4 – Évolution et projections de l'épaisseur du glacier

7.2 Discussion

Dans cette section, nous évaluons la fiabilité du modèle en analysant l'influence de la variation des paramètres. Nous discutons également des paramètres qui ont été négligés ou qui mériteraient une étude approfondie afin d'améliorer la fiabilité du modèle. Le modèle a calculé l'épaisseur du glacier à 2400m d'altitude.

7.2.1 Vérification du modèle

Afin de vérifier notre modèle, nous le modélisons à partir de l'année 1976 jusqu'à 2022, comme sur le figure 4(a), et évaluons le facteur de détermination R^2 qui nous permet de vérifier si le modèle est proche des données mesurées. Nous obtenons un $R^2 = 0.98$, ce qui nous permet de conclure que le modèle est très proche des valeurs mesurées. Ainsi, nous pouvons faire une extrapolation de ce modèle à partir de 2022 jusqu'à 2100. Le modèle représente donc la tendance actuelle de fonte du glacier d'Argentière extrapolé pour les années futurs. De plus, nous avons représenté sur la figure 4 les différents scénarios du GIEC. Pour cela, nous avons utilisé la même équation de notre modèle et y avons appliqué les forçages radiatifs des profils représentatifs d'évolution de concentration (RCP) [26] à savoir RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5. Aujourd'hui, nous suivons plutôt un RCP6.0 et le modèle suit bien ce scénario.

En annexe 10.3, nous avons affiché une fonction polynomiale qui fit exactement les mesures. Nous pouvons évaluer l'écart entre le modèle et ce fit pour les années 1976 à 2022. On observe que le modèle est proche des mesures.

7.2.2 Sensibilité des paramètres

Plusieurs paramètres sont très sensibles dans ce modèle. Les termes de chaleur sensible, de chaleur latente et les températures du glacier au dessus et en dessous de la surface du glacier en sont. Nous pouvons visualiser la sensibilité de ces paramètres en annexe

10.4.

La variation de la température du glacier T_s induit des changements importants comme pour le terme de chaleur sensible, qui est plus sensible à la variation de température du glacier que la chaleur latente. Le glacier fondra moins et nous nous éloignons des mesures.

Si on assume que la température T_s ne varie pas et qu'on néglige le terme de chaleur sensible, le glacier gagnera en épaisseur du fait de la chaleur latente négative.

Si on assume que la température T_s ne varie pas et qu'on néglige le terme de chaleur latente, le glacier fondra plus vite. Cela vient du fait que la chaleur sensible ne se compense plus avec la chaleur latente. Les paramètres de pression de l'air et de vapeur d'eau et d'altitude sont aussi des facteurs sensibles et ont une influence sur l'évolution de le bilan de masse.

7.2.3 Chaleur sensible et chaleur latente et flux turbulent

Le modèle présenté repose sur de nombreuses approximations et hypothèses.

Concernant la chaleur sensible et la chaleur latente, nous considérons un vent catabatique, c'est à dire un vent qui dévale le glacier de haut en bas, constant au cours de l'année. Son interprétation physique repose sur la méthode de Bulk basée sur la théorie de similarité de Monin–Obukhov [10], c'est à dire que nous considérons des conditions turbulentes. Nous pourrions considérer des conditions stables pour calculer les termes H et LE , ce qui est parfois fait dans la littérature, mais les termes utilisés sont souvent des termes turbulents. Le vent catabatique est également une approximation importante. Rien ne dit que le vent est catabatique toute l'année. Il faudrait considérer d'autre vent sur le glacier et définir des nouveaux H et LE pour ces conditions. Ainsi, l'approximation turbulente faite est acceptable pour des cas précis de vents sur le glacier, mais il devient faux la considérer constante sur toute une année.

7.2.4 Courtes et longues longueurs d'onde

De nombreuses études prennent en compte l'ensemble des longueurs d'onde, en distinguant les courtes longueurs d'onde, qui correspondent au flux provenant du Soleil, et les longues longueurs d'onde, qui proviennent de la Terre. Nous disposons de données sur ces dernières grâce à GLACIOCLIM. Cependant, leurs valeurs varient très peu d'un jour à l'autre et d'une année à l'autre.

Dans notre modèle, nous avons choisi de ne pas les inclure, car les résultats obtenus n'étaient pas cohérents. De plus, nous estimons que les longues longueurs d'onde n'ont pas d'influence directe sur la fonte de la glace. En effet, leurs valeurs restent relativement constantes d'une saison à l'autre (environ 15% de variation), et la différence entre le jour et la nuit est faible. Or, la fonte intervient uniquement lorsqu'un flux d'énergie direct est présent, en l'occurrence celui du Soleil. Même si la température est supérieure

à 0 °C, la fonte n'est pas nécessairement active en l'absence de radiation, ce qui justifie notre choix de négliger les longues longueurs d'onde. Il serait néanmoins intéressant d'approfondir cette question.

7.2.5 Ordres de grandeur

Il serait intéressant après l'étude approfondie des différents paramètres de voir la hauteur de fonte la plus probable. Les résultats que nous avons sont dans des ordres de grandeur connus. En comparant la chaleur latente et la chaleur sensible avec celles de la littérature (Litt all, 2017) [13] dans le cas d'un fort forçage radiatif, les valeurs que nous avons calculé sont du même ordre de grandeur. De même, nous retrouvons que le glacier fond mais pas complètement en 2100 parce qu'une partie du glacier située au dessus de 3000m ne devrait pas fondre, mais cela représente trop d'incertitude lié au futur.

7.2.6 Topographie

Dans ce modèle, nous avons négligé la géométrie du glacier en le considérant comme un cube de 1000 m de longueur et 300 m de hauteur. Cependant, il serait nécessaire d'adapter le calcul de la fonte en fonction de la topographie, car l'épaisseur du glacier n'est pas uniforme. La fonte varie en effet selon l'épaisseur de la glace, et il est raisonnable de supposer que le glacier fondrait plus rapidement sur ses bords que sur son centre. Cette variation de la fonte pourrait être prise en compte en modifiant le modèle pour refléter ces différences topographiques.

7.2.7 Saison et période de fonte sur l'année

Dans ce modèle, nous avons divisé le temps de fonte par 2 sur une année, supposant ainsi une période de 12 heures de fonte par jour. Cette approximation néglige les variations saisonnières. En réalité, bien qu'il y ait 12 heures de jour et 12 heures de nuit sur l'année, les saisons ne se compensent pas nécessairement de manière équivalente. Pour une étude plus approfondie et réaliste, il serait préférable de tenir compte des saisons et d'adapter le bilan de masse en fonction des mois de l'année. Cela inclurait un gain de masse en hiver et une perte plus importante en été, afin de mieux refléter les variations climatiques et les conditions de fonte réelles.

7.3 Améliorations et limites du modèle

7.3.1 Campagne de mesure

Certains paramètres liés uniquement au glacier d'Argentière pourrait être mesuré sur place. La pression d'air et de vapeur d'eau, la température de l'air et d glacier pourrait

être mesuré sur place.

Également, nous pourrions faire une étude de précipitation sur le glacier. Nous pourrions mesurer l'accumulation de neige sur le glacier, notamment sur la zone d'accumulation. Nous pourrions également étudier et mesurer les précipitations de pluie sur le glacier. Cela permettrait d'éclaircir le terme d'accumulation et de le rendre plus pertinent pour le glacier d'Argentière.

7.3.2 Étude du forçage radiatif d'ici 2100 en altitude

Il serait nécessaire de faire une étude sur la quantification du forçage radiatif selon les différents scénarios à l'échelle des Alpes. Aucune étude ne quantifie le forçage radiatif suivant les différents scénarios. Les études montrent surtout une étude de température. Dans la modélisation d'une perte de masse il est surtout plus judicieux de prendre en compte la quantité d'énergie. La température influe sur la thermodynamique du glacier mais n'est pas assez précise en comparaison d'un flux d'énergie. Il pourrait aussi être possible de modifier le modèle en prenant en compte la température au lieu du flux d'énergie.

7.3.3 Étude sur le refreezing

Le terme d'accumulation correspond à la somme de l'accumulation de neige sur le glacier et du regel, c'est-à-dire la portion de glace fondue qui se resolidifie. Dans notre modèle, nous utilisons une valeur issue d'une étude menée au Svalbard. Toutefois, une étude spécifique sur un glacier tempéré comme les Alpes, serait nécessaire pour quantifier précisément le regel. Il conviendrait de déterminer un moyen de le mesurer directement, ou de développer une méthode de calcul permettant de l'estimer.

7.3.4 Albédo dynamique à améliorer

L'albédo dynamique joue un rôle important dans notre modèle, car il contribue à accélérer la fonte du glacier. Il s'agit d'un exemple de boucle de rétroaction positive : plus la surface du glacier fond, plus elle devient sombre, ce qui diminue l'albédo, augmente l'absorption de chaleur et accélère encore la fonte. Il serait donc pertinent de mener de nouvelles études spécifiques sur le glacier d'Argentière afin d'affiner les estimations liées à ce facteur. Même s'il s'agit de prédictions, une meilleure compréhension de l'évolution de l'albédo permettrait de rendre le modèle plus précis et réaliste.

7.3.5 Équilibre thermodynamique du firn

Nous avons totalement négligé les échanges thermodynamiques du firn comme a été fait dans les travaux de Gilbert [14]. Les échanges thermodynamiques entre la surface

de la glace et l'atmosphère sont importants. Les définitions des différentes quantités des relations 9, 10 et 11 sont récapitulées en annexe 10.1.

Le bilan d'énergie d'un glacier peut s'exprimer sous la forme suivante :

$$R + H + LE + Q_{firn} = Q_m \quad (9)$$

$$R = SW_{in} - SW_{out} + LW_{in} - \sigma T^4 \quad (10)$$

Le terme Q représente un flux de chaleur diffusif, qui peut être exprimé à l'aide de la loi de Fourier :

$$Q = -k_n \nabla T_s(z = 0) \quad (11)$$

Ce bilan énergétique est fondamental pour modéliser la fonte des glaciers, car il permet de relier les flux d'énergie atmosphériques aux variations de masse glaciaire.

7.4 Limite du modèle

Une première limite de notre modèle réside dans le fait qu'il calcule la perte de masse à une altitude unique. En effet, la perte de masse cumulée en mètres par an est estimée uniquement à 2400 mètres d'altitude, car ce sont les seules données disponibles. Cela restreint l'analyse à un point local du glacier, sans pouvoir en déduire directement un comportement global.

Il serait envisageable d'appliquer le modèle à d'autres altitudes, à condition de disposer de données supplémentaires et d'intégrer des paramètres adaptés. Pour élargir la portée de l'étude, une approche plus représentative du glacier dans son ensemble pourrait consister à évaluer la perte de masse ou de volume à l'échelle globale du glacier.

8 Conclusion

Afin de modéliser l'évolution du glacier d'Argentière d'ici 2100, nous avons créé un modèle physique que nous avons exploité numériquement. Nous avons vérifié que ce modèle était proche des mesures de la base de données GLACIOCLIM et l'avons extrapolé jusqu'à 2100. Ainsi, selon ce modèle, l'épaisseur moyenne du glacier sera d'environ 41 mètres en moyenne en 2100, ce qui correspond également au scénario RPC6.0 appliqué à ce modèle. Le scénario RCP8.5 appliqué à ce modèle montre que le glacier aura complètement disparu un peu avant 2100. Bien que ce modèle repose sur de la littérature scientifique, il repose tout de même sur de nombreuses approximations et pourrait être amélioré.

Nous avons discuté de la sensibilité des paramètres de l'équation et avons conclu que les termes R_n , LE et H étaient très sensibles. Également, nous avons discuté les termes non pris en compte dans l'équation, les ordres de grandeur, la topographie du milieu et la saisonnalité. Nous avons dressé les améliorations que nous pourrions apporter au modèle tel qu'une campagne de mesure pour fixer certains paramètres, une étude du forçage radiatif en altitude, une étude sur le phénomène de refreezing, une étude sur l'albédo dynamique ainsi que l'équilibre thermodynamique du firn. Enfin, la limite principale de ce modèle est qu'il calcule la perte de masse du glacier à une seule altitude. Il faudrait donc l'étendre sur toutes les altitudes du glacier.

Ce premier projet de Master nous a appris à gérer un projet très large et à le simplifier pour qu'il respecte les contraintes de temps imposés par le cadre du Master SOAC. Nous avons chacun apporté nos connaissances et compétences et les avons enrichies. Ce projet mériterait d'être poursuivi et complété par les études citées précédemment. De plus, nous avons appris à nous organiser et travailler en équipe en ayant initié ce projet.

9 Bibliographie

- [1] Service d'Observation GLACIOCLIM. (n.d.). Service D'Observation GLACIOCLIM. <https://glacioclim.osug.fr/> pages 5, 6
- [2] Barry RG, Gan TY. Copyright page. In : *The Global Cryosphere : Past, Present, and Future*. Cambridge University Press ; 2022 :iv-iv. pages 9
- [3] Correa, L.F., Folini, D., Boriana Chtirkova and Wild, M. (2024). Causes for Decadal Trends in Surface Solar Radiation in the Alpine Region in the 1981–2020 Period. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 129(9). <https://doi.org/10.1029/2023jd039998> pages 8, 11, 13
- [4] Durand, Y., Laternser, M., Giraud, G., Etchevers, P., Lesaffre, B. and Mérindol, L. (2009). Reanalysis of 44 Yr of Climate in the French Alps (1958–2002) : Methodology, Model Validation, Climatology, and Trends for Air Temperature and Precipitation. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 48(3), pp.429–449. <https://doi.org/10.1175/2008jamc1808.1> pages 11
- [5] Marbouty, D. (1984). Les propriétés physiques de la neige. *La Houille Blanche*, 70(8), pp.557–567. <https://doi.org/10.1051/lhb/1984041> pages 11
- [6] Van Pelt, W.J.J., Pohjola, V.A. and Reijmer, C.H. (2016). The Changing Impact of Snow Conditions and Refreezing on the Mass Balance of an Idealized Svalbard Glacier. *Frontiers in Earth Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/feart.2016.00102> pages 10, 11
- [7] Dr. E. Philip Krider. (n.d.). Water vapor in air. http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring08/atmo336s1/courses/fall113/atmo551a/Site/ATMO_451a_551a_files/WaterVapor.pdf pages 10
- [8] Oerlemans, J., Grisogono, B. (2002). Glacier winds and parameterisation of the related surface heat fluxes. *Tellus A : Dynamic Meteorology and Oceanography*, 54(5), 440. <https://doi.org/10.3402/tellusa.v54i5.12164> pages 10
- [9] IPCC. (n.d.). Chapter 2 : High Mountain Areas — Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. [online] <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-2/> pages 5, 8
- [10] Rupper, S., Roe, G. (2008). Glacier Changes and Regional Climate : A Mass and Energy Balance Approach. *Journal of Climate*, 21(20), 5384–5401. <https://doi.org/10.1175/2008jcli2219.1> pages 9, 10, 15
- [11] Welcome to PyGEM's documentation! — PyGEM 1.0.2 documentation. (n.d.). <https://pygem.readthedocs.io/en/latest/index.html> pages 12

-
- [12] OGGM. (n.d.). <https://oggm.org/> pages 6, 12
- [13] Litt, M., Sicart, J., Six, D., Wagnon, P., Helgason, W. D. (2017). Surface-layer turbulence, energy balance and links to atmospheric circulations over a mountain glacier in the French Alps. *The Cryosphere*, 11(2), 971–987. <https://doi.org/10.5194/tc-11-971-2017> pages 16
- [14] Adrien Gilbert. Modélisation du régime thermique des glaciers : applications à l'étude du risque glaciaire et à la quantification des changements climatiques à haute altitude. *Sciences de la Terre*. Université de Grenoble, 2013. <https://theses.hal.science/tel-01061854v1> pages 17
- [15] Weihs, P., Laimighofer, J., Formayer, H. and Olefs, M. (2021). Influence of snow making on albedo and local radiative forcing in an alpine area. *Atmospheric Research*, p.105448. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105448> pages
- [16] Blumthaler, M. (2011). Solar Radiation of the High Alps. **Plants in Alpine Regions**, pp.11–20. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0136-0_2 pages
- [17] Gök, D.T., Scherler, D. and Wulf, H. (2024). Land surface temperature trends derived from Landsat imagery in the Swiss Alps. [online] <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1228> pages
- [18] Rabatel, A., Sanchez, O., Vincent, C. and Six, D. (2018). Estimation of Glacier Thickness From Surface Mass Balance and Ice Flow Velocities : A Case Study on Argentière Glacier, France. *Frontiers in Earth Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/feart.2018.00112> pages
- [19] Ohmura, A. (2012). Enhanced temperature variability in high-altitude climate change. *Theoretical and Applied Climatology*, 110(4), pp.499–508. <https://doi.org/10.1007/s00704-012-0687-x> pages
- [20] Vincent, C., Peyaud, V., Laarman, O., Six, D., Gilbert, A., Gillet-Chaulet, F., Berthier, É., Morin, S., Verfaillie, D., Rabatel, A., Jourdain, B. and Bolibar, J. (2019). Déclin des deux plus grands glaciers des Alpes françaises au cours du XXI^e siècle : Argentière et Mer de Glace. *La Météorologie*, (106), p.49. <https://doi.org/10.4267/2042/70369> pages
- [21] Confortola, G., Soncini, A. and Bocchiola, D. (2013). Climate change will affect hydrological regimes in the Alps. *Revue de géographie alpine*, (101-3). <https://doi.org/10.4000/rga.2176> pages
- [22] Temperatures in Ice Masses. (n.d.). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369461-4.00009-0> pages
- [23] Pérez-Montero, S., Alvarez-Solas, J., Swierczek-Jereczek, J., Moreno-Parada, D., Montoya, M. and Robinson, A. (2024). A simple physical model for glacial cycles. [online] <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1842> pages

-
- [24] Whicker-Clarke, C.A., Antwerpen, R., Flanner, M.G., Schneider, A., Tedesco, M. and Zender, C.S. (2024). The Effect of Physically Based Ice Radiative Processes on Greenland Ice Sheet Albedo and Surface Mass Balance in E3SM. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 129(7). <https://doi.org/10.1029/2023jd040241> pages
- [25] *The Physics of Glaciers*. (1994). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/c2009-0-14802-x> pages
- [26] GIEC Serge Planton. (2013). *Glossaire*. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf pages 13, 14
- [27] OpenAI (2025). ChatGPT (version GPT-4, 9 avril 2025) [IA conversationnelle]. OpenAI. Disponible sur : <https://chat.openai.com> pages

10 Annexes

10.1 Annexe 1 : Définition des paramètres utilisés dans l'étude

La plupart de ces quantités ont été calculées numériquement directement depuis le programme python joint à cette étude.

TABLE 2 – Définition des paramètres utilisés dans l'étude (1/2)

Paramètres	Définitions
M	Vitesse de fonte
Q_m	Flux d'énergie de la fonte
Q_{firn}	Flux d'énergie du firn
Q	Flux d'énergie absorbé par le glacier
L	Chaleur latente de fusion de l'eau
R_n	Rayonnement net pour les courtes longueurs d'onde
H	Flux de chaleur sensible turbulente
LE	Flux de chaleur latente turbulente
Q_g	Conduction thermique à la surface du glacier
L_w	Rayonnement net pour les longues longueurs d'onde
K_{kat}	Coefficient d'échange de Bulk pour un vent catabatique
C_p	Capacité thermique massique de l'air à pression constante
$C_{p,g}$	Capacité thermique massique de la glace à pression constante
ρ_0	Masse volumique de l'air
ρ_n	Masse volumique du névé
ρ_{eau}	Masse volumique de l'eau liquide
P	Pression à l'altitude considérée
P_0	Pression au niveau de la mer
T_a	Température proche de la surface du glacier (2m au dessus)
T_s	Température du glacier proche de la surface (2m en dessous)
T	Température de l'air
$L_{v,s}$	Chaleur latente de vaporisation, sublimation
e_a	Pression de vapeur d'eau au-dessus du glacier
e_s	Pression de vapeur saturante à la surface du glacier
RH	Humidité relative en surface du glacier

TABLE 3 – Définition des paramètres utilisés dans l'étude (2/2)

Paramètres	Définitions
k	Constante sans dimension
k_2	Constante empirique de l'ordre de l'unité
k_n	Conductivité thermique du névé
C	Déficit de température à la surface du glacier
g	Accélération de la pesanteur
γ	Gradient de température
Pr	Nombre d'eddy Prandtl
LW_{in}	Rayonnement d'onde longue incidente
LW_{out}	Rayonnement d'onde longue réémis
SW_{in}	Rayonnement d'onde courte incidente
SW_{out}	Rayonnement d'onde courte réfléchi
Δt	Temps qui permet de prendre en compte la saisonnalité

TABLE 4 – Valeurs et unités des paramètres utilisés

Paramètres	Valeurs	Unités
M	Simulation numérique	man^{-1}
Q_m	Simulation numérique	$W m^{-2}$
Q_{firm}	Pas de valeur	$W m^{-2}$
Q	Pas de valeur	$W m^{-2}$
L	$0,334 \times 10^6$	$J kg^{-1}$
R_n	170	$W m^{-2}$
H	61,58	$W m^{-2}$
LE	-16,18	$W m^{-2}$
Q_g	0	$W m^{-2}$
L_w	0	$W m^{-2}$
K_{kat}	0,0048	ms^{-1}
C_p	1012	$JK^{-1} kg^{-1}$
$C_{p,g}$	Pas de valeur	$JK^{-1} kg^{-1}$
ρ_0	1,293	$kg m^{-3}$
ρ_n	Pas de valeur	$kg m^{-3}$
ρ_{eau}	1000	$kg m^{-3}$
P	74735	Pa
P_0	101325	Pa
T_a	274,44	K
T_s	260,1	K
T	-13	$^{\circ}C$
$L_{v,s}$	2514000 et 2848000	$J kg^{-1}$
e_a	182,43	Pa
e_s	275,48	Pa
RH	66,22	%
k	0,0004	-
k_2	1	-
k_n	Pas de valeur	$W m^{-2} K^{-1}$
C	-10	K
g	9,81	ms^{-2}
γ	0,005	$K m^{-1}$
Pr	5	-
$\nabla T_s(z=0)$	Pas de valeur	$K m^{-1}$
LW_{in}	Pas de valeur	$W m^{-2}$
LW_{out}	Pas de valeur	$W m^{-2}$
SW_{in}	Pas de valeur	$W m^{-2}$
SW_{out}	Pas de valeur	$W m^{-2}$
Δt	Pas de valeur	an

10.2 Annexe 2 : Modélisation PYGEM

FIGURE 5 – État actuel du glacier

FIGURE 6 – Projection du glacier en 2100. L'axe des abscisses ne s'appelle pas "time" mais bien "x coordinate projection [m]"

10.3 Annexe 3 : Vérification du modèle

FIGURE 7 – Vérification du modèle. En rouge : courbe de fit, en mauve : modèle

10.4 Annexe 4 : Sensibilité des paramètres

((a)) Équation sans la chaleur sensible H

((b)) Équation sans la chaleur latente LE

((c)) Température du glacier T_s pour $T_s = 261,1 K$

FIGURE 8 – Analyse de sensibilité aux paramètres H , LE et T_s

10.5 Annexe 5 : Annexes obligatoires

10.5.1 Task Time Table

Projet : Au regard des variables météorologiques passées, comment le glacier de l'Argentière va évoluer d'ici 2100 ?					
Personne : Enzo, Maxime, Thomas					
Tâche	Description	Durée théorique (heure)	Personnes impliquées	Livrable	Délai (semaine, mois)
1	État de l'art	32			31/01/2025
	Basics (Géophys, glacio, hydro...)	9	Individuel (3h chacun)		
	État de l'art scientifique	9	Individuel (3h chacun)		
	Méthode d'analyse	3	Individuel (1h chacun)		
	Ce qui a été fait	3	Individuel (1h chacun)		
	Où trouver des données numériques	3	Individuel (1h chacun)		
	Étude du climat dans les Alpes	3	Individuel (1h chacun)		
	Ce qui est réalisable --> Définir la problématique	2	Bilan tous les 3		
2	Carte Glacier d'Argentière	63		Carte interactive glacier d'Argentière	28/02/2025
	Récupérer les données et les traiter sur la période 1970-2022	12	Individuel (3h chacun) +3h en groupe		
	Faire une première carte interactive avec les données connues	15	Individuel (4h chacun) +3h en groupe		
	Calculer des nouvelles données grâce au RCP 8.5	12	Individuel (3h chacun) +3h en groupe		
	Faire une carte avec toutes les données de 1970 --> 2100 (modélisation)	12	Individuel (3h chacun) +3h en groupe		
3	Choix du modèle du RF	12	Individuel (3h chacun) +3h en groupe		
	Dernière ligne droite	95			
	Vérifier que notre modèle fonctionne en le comparant aux données des années 2000-2022 et ploter l'erreur entre le modèle et les données	12	1h chacun + 9h en groupe	Programme	31/03/2025
	Compléter l'équation qu'on utilise dans le modèle avec des termes en plus	15	4h chacun + 3h en groupe	Maths + programme	31/03/2025
	Ploter notre modèle en 2D ou 3D avec OGGM	12	1h chacun + 9h en groupe	Carte	31/03/2025
	Écrire le rapport	35	10h chacun + 5h en groupe	Rapport	09/04/2025
	Préparer le rendu numérique	15	3h chacun + 4h en groupe	Dossier dropbox	09/04/2025
Oral	6	3h en groupe + 1h chacun	Slides	17/04/2025	
Total		190			

FIGURE 9 – Task Time Table

10.5.2 Liste des difficultés

- Sensibilité des paramètres
- Choix de la chaleur latente et sensible
- Modélisation du RF
- Bibliographie
- Longue longueur d'onde
- Topographie
- PyGEM/OGGM
- Périodicité saisonnière

10.5.3 Code détaillé

Le code détaillé et commenté est disponible dans le dossier Group-8_Glacier-Argentiere_Desseaux_Goybet_Groslegiat.zip joint au rapport. Un code permet de simuler le modèle sans avoir besoin d'installer de bibliothèque spécifique que celles de base de python, et un second code qui permet d'afficher les résultats des bibliothèques PyGEM/OGGM. Pour ce dernier, il faut installer la bibliothèque OGGM avec la commande "pip install oggm xarray matplotlib salem geopandas".